

LIVRO DE RESUMOS

V ENCONTRO IBEROAMERICANO DE DIREITO E DESENVOLVIMENTO

Evento jurídico-científico realizado na UNICHRISTUS,
Fortaleza, Ceará – Brasil, nos dias 11 e 12 de agosto de 2022

LIVRO DE RESUMOS
V ENCONTRO IBEROAMERICANO DE DIREITO E
DESENVOLVIMENTO

“Acesso à justiça e ao desenvolvimento”

Evento jurídico-científico realizado na UNICHRISTUS, Fortaleza, Ceará – Brasil, nos dias
11 e 12 de agosto de 2022

Publicação: junho de 2023

Coordenadores: Fábio da Silva Veiga, André Studart Leitão; Renata Albuquerque Lima e
Paula Saleh

Ficha Técnica

© 2023 Instituto Iberoamericano de Estudos Jurídicos– IBEROJUR

Título: Livro de Resumos do V Encontro Iberoamericano de Direito e Desenvolvimento

Coordenadores: Fábio da Silva Veiga, André Studart Leitão; Renata Albuquerque e Paula Saleh

Edição e Diagramação: Larissa de Souza Cunha Ouchi

© [Autores vários]

Suporte: Eletrónico; Formato: PDF

ISBN: 978-989-35052-4-3

1ª edição: Instituto Iberoamericano de Estudos Jurídicos e Unichristus

Rua de Avilho, 214, Matosinhos (Porto) - Portugal. 4460-282.

Fevereiro, 2023

Depósito Legal - Biblioteca Nacional de Portugal n° 514409-23

A Judicialização da Assistência Hospitalar no Estado do Espírito Santo Durante a Pandemia da Covid-19

Edson Claudio Pistori¹
Fabrício Santos Neves²

Resumo: Regra geral, quando se intui a judicialização da saúde, principalmente no que concerne ao Sistema Público, se aduz a judicialização do acesso aos serviços e insumos na área. Justamente, propiciar as possibilidades de acesso aos recursos é missão do gestor público a frente de seu território. Conduto, esse mesmo acesso, a depender da demanda, deve ser regulado, seja para otimização de recursos (diga-se - no caso - públicos), seja para um atendimento dentro dos pressupostos da integralidade e alinhados ao aporte solicitado para cada situação. No caso do acesso à assistência hospitalar essa lógica é aplicada, sobretudo, pelas centrais de regulação de internação (de leitos hospitalares). O Sistema se organiza para propor as portas de entrada, quer na atenção primária, quer nos serviços de emergência - prontos-socorros e prontos-atendimentos (caso desse estudo) - e a rede, previamente, planejada e perfilizada se conglomera numa sistemática, gerida por profissionais de referência e reguladores (de toda sorte, em sua maioria, médicos) para que possa ser apontado o melhor tratamento, na menor possibilidade de tempo e espaço. Esse dispêndio regulatório, sobremaneira complexo, pode causar estranhamento a quem dele não participa, ainda mais se esse ator é o paciente ou aproximado desse, que busca o melhor recurso para suprir a sua necessidade, sem o domínio técnico ou conhecimento dos espaços. É aí que entra a judicialização como medida do administrado na tentativa de interferência, não se discute se justa, mas legítima de interesse. Daí a interferência do Judiciário, que para atender uma demanda individual, age em contramedida de uma coletividade. O profissional regulador vê-se pressionado dentro de suas atribuições éticas e herméticas possibilidades de priorização, balizados por protocolos exaustivamente empregados para se garantir segurança, ora para este profissional, ora para os usuários que esperam ter suas solicitações atendidas. Neste interim, a complexidade já usual, foi maximizada pelo contexto da pandemia da covid-19 e se a interferência do judiciário já provoca desarranjos na hodierna sistemática, agora poderia ser desastroso, pois os já escassos recursos estavam ainda mais exíguos, pela flagrante situação, e as exigências técnicas ainda mais necessárias para se garantir possibilidade de vida a um máximo de indivíduos. Nesta perspectiva se questiona: quais os efeitos da judicialização da assistência hospitalar no estado do Espírito Santo durante a pandemia da covid-19? Destarte, hipoteticamente, se intui que a judicialização da saúde conforma uma constante problemática para a gestão estatal e dentre os serviços mais demandados temos o que pleiteia vagas de internação em leitos hospitalares. A pandemia da covid-19 expôs e impôs ao Sistema Único de Saúde diligências para mitigar as solicitações de outrora, maximizadas pelos ditames pandêmicos. Assim, a Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo atuou diretamente para atender uma maior oferta de serviços e, através de sua Gerência de Demandas Judiciais em Saúde, proveu interfaces na lógica de se evitar toda e qualquer forma de judicialização que só viria a prejudicar, ainda mais, a sistemática pela situação já assoberbada. Assim, se intui que os resultados do somatório de esforços e de uma atuação jurisdicional mais

¹ Advogado. Mestre e Doutor pela Universidade Federal de Uberlândia. Assessor Jurídico do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Tem atuações profissionais em instituições relevantes nacionais e internacionais, a exemplo do Ministério da Justiça, da Educação e da Saúde, além da UNESCO, OPAS, FGV e ENAP. *Lattes iD:* <http://lattes.cnpq.br/8827274361680033>. edsonpistori@gmail.com

² Graduando em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo - ES - e graduado em Enfermagem pela Universidade Estadual de Santa Cruz - BA. *ORCID iD:* <https://orcid.org/0000-0002-5894-6320>. *Lattes iD:* <http://lattes.cnpq.br/2715981913714316>. fsneves.jus@gmail.com

prudente permitiu atender da melhor forma a comunidade, prestar uma assistência dentro dos pressupostos técnicos e ainda mitigar o impacto do fenômeno da judicialização do Sistema. Diante exposto, objetiva o estudo, levantar comparativamente informações que comprovam o êxito das estratégias junto ao Poder Judiciário, no período da pandemia, o que proveu o acolhimento dos usuários em suas demandas e complexidades, mas não impeliu (em boa parte), através de técnicas processuais de antecipação de tutela, a diligência específica para o seu cumprimento, possibilitando ações baseadas na técnica e uma melhor resolutividade para os problemas. Pelo que se levanta, ficou inclusive comprovado que o Sistema de Saúde, evidentemente que ainda mais sobrecarregado, através das medidas gerenciais dadas, conseguiu atender todo contingente populacional. Trata então de pesquisa quali-quantitativa, sob a análise bibliográfica, perfazendo singela e lacônica sondagem das considerações do já debatido sobre o assunto, fazendo sequente prospecção das vicissitudes com base em vivências e confrontando com as informações sobre a judicialização extraídas do Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo e da Tabulação de dados da Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo. Por fim, elegemos o método dedutivo, buscando colacionar as questões destacadas, visando substancializar algum constructo que venha possibilitar reflexão atinente aos argumentos produzidos.

Palavras-chave: Judicialização da Saúde; Internação Hospitalar; Regulação Governamental; Pandemia covid-19; Acesso dos Serviços de Saúde.